

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА НА РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

Мухамадиев Жавохир

Самаркандский государственный медицинский университет
№3 клинический руководитель 2 курса кафедры акушерства и гинекологии

Хамроев Азиз

Самаркандский государственный медицинский университет
№3 клинический руководитель 2 курса кафедры акушерства и гинекологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649472>

Значение: Эндометрий - (лат. эндометрий) внутренний слизистый слой тела матки, покрывающий полость матки. Клетки, входящие в состав эндометрия, гормонально зависимы и изменяются в зависимости от фазы менструального цикла. Сам эндометрий состоит из двух слоев, первый из которых функциональный и состоит из клеток, которые изменяются в течение цикла и отторгаются при каждой менструации.

Цели и задачи исследования: Здесь эмбрион должен прикрепиться после переноса. Но поврежденная воспалением слизистая оболочка может не принять потуги эмбриона. Основная причина эндометрита – воспалительные заболевания. Обычно полость матки стерильна, т.е. он полностью свободен от микроорганизмов. Однако если во влагалище развивается воспалительный процесс, часто вызванный инфекциями, передающимися половым путем, то эти микроорганизмы попадают в полость матки, а затем в маточные трубы и брюшную полость, вызывая воспаление, что может вызвать процесс старения.

Материалы и методы исследования: Воспаление – универсальная защитная реакция организма. Его результатом является активация иммунной системы, направленная на подавление и уничтожение микроба. Однако в тканях часто после воспаления образуется плотная соединительная ткань, что приводит к нарушению кровоснабжения тканей. Одним из самых неприятных моментов является то, что воспалительный процесс может перейти из острой стадии в хроническую.

Результаты исследования: Нередко инфекция переходит в хроническое состояние – «спящее» состояние. А увеличиваться она может из-за неблагоприятных факторов окружающей среды или общего состояния здоровья, при развитии иммунодефицитных состояний, в том числе во время программы ЭКО и последующей беременности. С помощью УЗИ можно обнаружить заболевание – слизистая оболочка матки изменяется, местами утолщается, видно наличие жидкости в полости. Кроме того, проводят

гистероскопию – осмотр полости матки, при котором видны изменения слизистой оболочки. При этом наличие хронического эндометрита можно подтвердить или опровергнуть только при гистологическом исследовании.

Выводы: Если после лечения не остается последствий в виде рубцов на слизистой оболочке матки, то вероятность зачатия значительно возрастает. После лечения женщина может забеременеть примерно через 2-4 цикла. При этом необходимо продолжать поддерживать нормальное состояние организма, естественную флору влагалища и иммунитет женщины. Эту поддержку рекомендуется проводить в первые 3 месяца беременности. При ЭКО хронический эндометрит проявляется отсутствием беременности после трансплантации полноценных эмбрионов: им просто не к чему прикрепиться, измененная слизистая оболочка их отторгает. Поэтому необходимы исследования для выявления эндометрита и лечения заболевания. Это увеличивает вероятность успеха программы ЭКО.

REFERENCES

1. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 282-285.
2. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. *Science and innovation*, 1(D7), 292-296.
3. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. *Science and Innovation*, 1(7), 292-296.
4. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE // *Science and innovation*. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
5. Amonova, M., & Tugizova, D. (2022). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ. *Science and innovation*, 1(D7), 234-239.
6. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 282-285.

7. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
8. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and Innovation, 1(7), 292-296.
9. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
10. Amonova, M., & Tugizova, D. (2022). ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ. Science and innovation, 1(D7), 234-239.
11. Furkatovna, A. M. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
12. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
13. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.
14. Furkatovna, A. M. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DICTION ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
15. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.
16. Tugizova, D., Amonova, M., & Farmonova, D. (2022). PROGNOSTIC FACTORS OF CERVICAL CANCER IN PREGNANT WOMEN. Science and innovation, 1(D7), 292-296.